

TILNI OZLASHTIRISH NAZARIYALARI: UNIVERSAL GRAMMATIKA VA BIOLOGIK INSTINKT KONSEPSIYALARINING ILMIY TAHLILI

Qodirova Zebo Gulboyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Ozbekiston Milliy universiteti

Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik

kafedrası oqituvchisi

qodirova_ze@nuu.uz

Annotatsiya. Til organish va tilshunoslikning asosiy muammolaridan biri – inson tilini qanday ozlashtirishi va til qobiliyatining tabiati haqida tushuncha hosil qilishdir. Ushbu masalaga qaratilgan nazariyalardan eng mashhurlari amerikalik tilshunos Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan Universal grammatika nazariyasi va amerikalik psixolingvist Steven Pinkerning tilni biologik evolyutsion instinkt sifatida talqin etgan nazariyadir. Mazkur maqolada N.Chomsky va S. Pinker yondashuvlari tahlil qilinib, til ozlashtirish jarayonidagi orni va ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit sozlar: Universal grammatika, tilni ozlashtirish, psixolingvistika, biologic til instinkti, generative tilshunoslik, kognitiv yondashuv

Annotation. One of the main problems of language learning and linguistics is to understand how humans acquire language and the nature of language ability. The most famous theories addressing this issue are the theory of Universal Grammar put forward by the American linguist Noam Chomsky and the theory of the American psycholinguist Steven Pinker, which interprets language as a biological evolutionary instinct. This article analyzes the approaches of N. Chomsky and S. Pinker, and analyzes their role and significance in the process of language acquisition.

Keywords: Universal grammar, language acquisition, psycholinguistics, biological language instinct, generative linguistics, cognitive approach

Аннотация. Одна из основных проблем изучения языка и лингвистики — понимание того, как человек усваивает язык и какова природа языковых способностей. Наиболее известными теориями, исследующими этот вопрос, являются теория универсальной грамматики американского лингвиста Ноама Хомского и теория американского психолингвиста Стивена Пинкера, трактующая язык как биологический эволюционный инстинкт. В данной статье анализируются подходы Н. Хомского и С. Пинкера, а также их роль и значение в процессе усвоения языка.

Ключевые слова: универсальная грамматика, усвоение языка, психолингвистика, биологический языковой инстинкт, генеративная лингвистика, когнитивный подход

Amaliy tilshunoslik tilni inson ruhiy faoliyatining ajralmas qismi sifatida organdi. Natijada psixolingvistika yonalishi yuzaga keladi. Psixolingvistika yonalishida inson ongi tilni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va nutq hosil qilishini organadi. Mazkur yonalishda amalga oshirilgan nazariyalardan biri – *Universal grammatika* nazariyasi hisoblanadi. Universal grammatika nazariyasi XX asrning ikkinchi yarmida amerikalik tilshunos, Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan bolib, u tilshunoslikdagi strukturalizm yondashuvlariga qarshi ravishda generativ tilshunoslik asoslarini yaratgan. 1957-yilda nashr etilgan “*Syntactic Structures*” [2:116], ayniqsa 1965-yildagi “*Aspects of the Theory of Syntax*” [1:251] asari ushbu nazariyaning asosini tashkil etadi.

N.Chomsky talqiniga kora, insonlar tilni ozlashtirishga biologik jihatdan moyil bolgan tabiiy tug‘ma qobiliyatga ega. Bu tug‘ma qobiliyat universal grammatika deb ataladi. Universal grammatika – bu barcha tillar uchun umumiy bolgan grammatika qoidalarining asosiy modeli bolib, har bir bola tug‘ilgandan boshlab uni faollashtiradigan mexanizmlarga ega boladi.

Universal grammatika inson miyasida mavjud bolgan, barcha tabiiy tillarning asosiy grammatik strukturalarini oz ichiga olgan kognitiv modeldir.

Universal grammatika nazariyasi bir nechta markaziy g‘oyalarga asoslanadi:

tug‘ma til qobiliyati (innateness hypothesis):

Chomsky til organish inson uchun instinktiv holat ekanligini, u maxsus organish mexanizmlarini talab qilmasligini ta’kidlaydi. Til inson genetik kodiga joylashgan, deya hisoblaydi.

til ozlashtirish uchun tabiiy tuzilma (Language Acquisition Device – LAD):

Chomsky faraz qilganidek, har bir bola ozida LAD deb ataluvchi tug‘ma mental tizimga ega bolib, bu tizim til materialini (input) qabul qiladi va undan grammatika modelini hosil qiladi.

keng va yuzaki tuzilmalar (deep structure, surface structure):

Universal grammatika nazariyasi tilning ikki darajali strukturasini farqlaydi:

1. *Keng tuzilma* – semantik (mazmuniy) darajada universal bolgan tuzilma.
2. *Yuzaki tuzilma* – tilga xos, ozgaruvchan, ifoda shakli.

minimalizatsiya tamoyili (minimalism):

Songgi bosqichda N.Chomsky Universal grammatikani *minimalist* dastur orqali yanada soddalashtirishga harakat qildi: [3"420] til tizimi minimal harakat bilan maksimal mazmuni ifodalashga intiladi.

bolalar juda qisqa vaqt ichida murakkab grammatika qoidalarini ozlashtira oladi; bolalarga grammatik notog'ri gaplar hech qanday formal ta'limsiz "xato" sifatida tanish boladi;

har qanday madaniyatdagi bola unga qanday til berilsa ham ozlashtira oladi (universallik).

Bu holat Chomskyning "*poverty of the stimulus*" (stimulus yetishmasligi) deb nomlanuvchi daliliga asos boladi [1:251]. Ya'ni bola yetarlicha til materiali olmasa ham, murakkab til tizimini ozlashtira oladi, bu esa til bilimining tug'maligini isbotlaydi.

Universal grammatika nazariyasi hozirgi zamon tilshunosligida generativ grammatika, psixolingvistika, til ozlashtirish nazariyalari, hatto sun'iy intellektidagi til modellari uchun nazariy asos bolishi bilan ahamiyatini yoqotgani yoq. Mazkur nazariya tilshunoslikning falsafiy, biologik va kognitiv tomonlarini birlashtirgan yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Amerikalik psixolingvist va kognitiv olim Steven Pinker 1994-yilda nashr etilgan "The Language Instinct: How the Mind Creates Language" (Til instinkti: Ong tilni qanday shakllantiradi) nomli fundamental asarida inson tilini biologik asosga ega bolgan evolyutsion instinkt sifatida talqin etadi [4:494]. Bu g'oya Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan tug'ma til qobiliyati (innateness hypothesis) konsepsiyasining ommabop va zamonaviy talqini bolib xizmat qiladi.

S.Pinkerga kora, til inson ongining ajralmas tarkibiy qismi bolib, u biologik evolyutsiya natijasida shakllangan. Inson miyasi tildan foydalanish uchun maxsus moslashgan va bu xususiyat boshqa kognitiv qobiliyatlardan farqli tarzda rivojlangan. Shunday qilib, u tilni insoniyat genetik merosining mahsuli sifatida talqin qiladi.

S.Pinker "instinkt" atamasidan foydalanar ekan, til inson tomonidan ongli ozlashtiriladigan yoki ixtiyoriy ijtimoiy kelishuv mahsuli emas, balki tabiiy biologik qobiliyat ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikriga kora: "Til organish – bu organish natijasi emas, balki bola tomonidan tabiiy ravishda sodir boladigan biologik jarayondir." Ushbu yondashuv "poverty of the stimulus" nazariyasiga hamohangdir: bola tilni toliq organish uchun yetarli til materiali (input) olmasa ham, grammatik jihatdan mukammal gaplar tuza oladi. Bu holat til ozlashtirishning kognitiv va genetik asosga ega ekanini isbotlaydi.

Steven Pinker 1994-yilda nashr etilgan “The Language Instinct: How the Mind Creates Language” asarida nazarda tutilgan asosiy g‘oyalar quyidagilardan iborat:

Til biologik mexanizmdir: til inson ongida oldindan mavjud bolgan mental strukturalar asosida rivojlanadi. Bola tug‘ilganda bu “mexanizm” ishga tushadi va unga atrof-muhitdan kelgan til materiali asosida shakllanadi.

Barcha sog‘lom bolalar til organishga qodir: Madaniyati, yashash joyi yoki ijtimoiy sharoitidan qat’i nazar, bola tilni tabiatida mavjud instinkt asosida ozlashtiradi. Bu universal til ozlashtirish qobiliyati hisoblanadi.

Tillar orasida umumiyliklar mavjud: S.Pinker barcha tillar ortasida muayyan grammatik va semantik strukturalar oxshashligini qayd etadi. Bu holat Universal grammatika nazariyasiga tayanadi.

Til boshqa aqliy qobiliyatlardan farqlanadi: Tilni ozlashtirish – bu umumiy intellektual faoliyat emas, balki mustaqil ravishda shakllangan va boshqa kognitiv tizimlardan ajralib turuvchi maxsus modullar orqali boshqariladi.

S.Pinkerning yondashuvi psixolingvistika, evolyutsion biologiya, neyropsixologiya, ta’lim va sun’iy intellekt kabi sohalarga kuchli ta’sir korsatgan. Ayniqsa, tilni kognitiv fanlar doirasida organishning asoschilaridan biri sifatida tan olingan; Chomskyning nazariyalarini keng auditoriyaga yetkazgan va amaliy tilshunoslikda tatbiq qilishga xizmat qilgan.

Inson qobiliyatining tabiati va tilni ozlashtirish jarayonlari tilshunoslik va psixolingvistikaning dolzarb tadqiqot yonalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada tilni ozlashtirishga oid ikkita yetakchi nazariya – universal grammatika konsepsiyasi va til instinkti yondashuvi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilindi.

N.Chomsky tomonidan ilgari surilgan universal grammatika nazariyasida til ozlashtirish inson ongiga xos bolgan tug‘ma kognitiv qobiliyat sifatida talqin etiladi. Tilni organish uchun maxsus biologik tizim – til ozlashtirish uchun tabiiy tuzilma (LAD) orqali bola grammatikani qisqa vaqt ichida egallay oladi. Mazkur yondashuv tilning semantik va sintaktik tuzilmalarini farqlash, shuningdek, minimal harakat bilan maksimal ifoda tamoyiliga asoslanadi.

Steven Pinker esa tilni biologik evolyutsiya jarayonida shakllangan instinkt sifatida talqin etadi. Til inson miyasida maxsus tarzda shakllangan va boshqa kognitiv tizimlardan farq qiluvchi modul asosida faoliyat yuritishini ta’kidlaydi. Tilni ozlashtirish, S.Pinker nazariyasiga kora, orgatiladigan emas, balki bola tomonidan tabiiy ravishda yuzaga keladigan biologik jarayondir. Bu yondashuv tilni genetik asosga ega kognitiv faoliyat sifatida namoyon etadi. Mazkur nazariyalar tilshunoslik,

psixolingvistika, kognitiv fan sohalarida til ozlashtirishga oid fundamental ilmiy asoslarni yaratdi.

REFERENCES

1. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge, MA: MIT Press, 1965. – 251 p.
2. Chomsky N. Syntactic Structures. – The Hague: Mouton, 1957. – 116 p.
3. Chomsky N. The Minimalist Program. – Cambridge, MA: MIT Press, 1995. – 420 p.
4. Pinker S. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. – New York: William Morrow and Company, 1994. – 494 p.